

**Жаҳон иқтисодиётида дедолларлашув жараёни: моҳияти, зарурияти
ва истиқболлари**

**Процесс дедолларизации в мировой экономике: сущность,
необходимость и перспективы**

**The process of dedollarization in the global economy: essence, necessity
and prospects**

Вахабов Абдурахим Васикович

ЎзМУ “Макроиқтисодиёт” кафедраси мудири

и.ф.д., проф.

Хажибакиев Шухрат Хўжаёрович

ЎзМУ “Макроиқтисодиёт” кафедраси

катта ўқитувчиси

Аннотация

Мақолада жаҳон валюта-молия тизими элементларининг трансформациялашуви жаҳон иқтисодиётининг геоиқтисодий жиҳатдан фрагментациялашуви муаммолари нуқтаи назаридан тадқиқ этилган. Жаҳон иқтисодиётида дедолларлашув истиқболлари ва халқаро савдода муқобил тўлов воситасига ўтиш имкониятлари баҳоланган. 2008 ва 2020 йиллардаги глобал инқирозларнинг салбий оқибатларига қарамасдан АҚШ долларининг халқаро захира валюталар таркиби, жаҳон савдоси, халқаро тўлов тизими ва иқтисодий операциялардаги етакчи мавқеининг сақланиб, мустаҳкамланиб бораётганлиги аниқланган.

Калит сўзлар: Глобаллашув, геоиқтисодиёт, фрагментациялашув, иқтисодий санкция, халқаро валюта, расмий захира валютаси, халқаро валюталардан фойдаланиш индекси, дедолларлашув

Аннотация

В статье анализируется трансформация элементов мировой валютно-финансовой системы с точки зрения проблем фрагментации процессов в мировой экономике. Оценены перспективы дедолларизации мировой экономики и возможность перехода на альтернативные платежные средства в международной торговле. Несмотря на негативные последствия мировых кризисов 2008 и 2020 годов, определено, что лидирующие позиции доллара США в структуре международных резервных валют, мировой торговли, международной платежной системы и экономических операций сохраняются и укрепляются.

Ключевые слова: Глобализация, геоэкономика, фрагментация, экономическая санкция, международная валюта, официальная резервная валюта, индекс использования международных валют, дедолларизация

Abstract

The article analyzes the transformation of the elements of the global monetary and financial system from the point of view of the problems of fragmentation of processes in the world economy. The prospects for de-dollarization of the world economy and the possibility of switching to alternative means of payment in

international trade are assessed. Despite the negative consequences of the global crises of 2008 and 2020, it has been determined that the leading position of the US dollar in the structure of international reserve currencies, world trade, the international payment system and economic transactions is maintained and strengthened.

Keywords: Globalization, geoeconomics, fragmentation, economic sanction, international currency, official reserve currency, international currency usage index, dedollarization.

Кириш.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашув жараёнлари жиддий ўзгаришларга учрамоқда. СОВИД-19 пандемияси, Россиянинг Украинага бостириб киришидан сўнг дунё мамлакатлари иқтисодий ва миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан ўз ташқи савдо географиясининг таркибини қайта кўриб чиқмоқда. Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими геосиёсий йўналишлар бўйича қайта тақсимланиб, айрим мамлакатлар халқаро транзакциялари ва захираларида долларга боғлиқликни юмшатишга ҳаракат қилишмоқда. Ушбу ҳолат иқтисодий барқарорликни таъминлашга қаратилганлигини эътиборга оладиган бўлсак ижобий тенденция ҳисобланади. Ушбу тенденция давом этадиган бўлса, биз глобал ҳамкорлик қоидаларидан кенг миқёсда чекиниш ва иқтисодий интеграциядан олинаётган афзалликларнинг сезиларли даражада ўзгаришини кузатишимиз мумкин. Таҳлиллар, халқаро савдо муносабатларида янги савдо чекловларининг кескин ошаётганлигини кўрсатмоқда. Жумладан, 2019 йилдан молиявий санкциялар миқдори уч баробардан кўпроққа кенгайди, 2022-йилда Россиянинг Украинага бостириб кириши муносабати билан геосиёсий хавф индекси сезиларли даражада ошди.

Қайд этиб ўтилганлар жаҳон иқтисодиётининг геоиқтисодий жиҳатдан фрагментациялашаётганлигидан далолат беради. Иқтисодий маконнинг фрагментациялашуви интеграциялашувга зид жараён бўлиб, минтақалар ўртасида иқтисодий алоқалар, минтақалараро ишлаб чиқариш омиллари бўйича рақобатнинг сустлашуви орқали намоён бўлади. Деглобаллашув жараёнлари билан боғлиқ рисклар хомашё ва юқори технологик товарлар савдосидаги чекловлар, ушбу товарлар оқимининг ўзаро санкциялар қўллаётган мамлакатлар ўртасида тўлиқ тўхтатилиши жаҳон ялпи ички маҳсулотининг 1,5%га қисқаришига олиб келиши мумкин. Мазкур жараённинг салбий оқибатлари ривожланаётган мамлакатлар учун ушбу жараён технологиялар трансферининг чекланиши, ривожланган мамлакатлар учун эса ишлаб чиқариш харажатларининг ортиши орқали намоён бўлади.

Халқаро валюта жамғармаси мутахассисларининг фикрича, жаҳон иқтисодиёти дунёдаги геосиёсий вазиятдан келиб чиққан ҳолда учта блокка ажралди: АҚШ атрофида бирлашган, Хитойга мойил ва уларга қўшилмаган мамлакатлар гуруҳи. Хитойнинг АҚШ импортидаги улуши 2017 ва 2023 йиллар оралиғида “савдо уруши” оқибатида 8 фоизга, АҚШнинг Хитой

экспортидаги улуши эса тахминан 4 фоизга камайди. Россия ва Ғарб ўртасидаги бевосита савдо муносабатлари Россиянинг Украинага хужум қилиши билан боғлиқ санкциялардан кейин барбод бўлди. Россиянинг Украинага бостириб киришидан кейинги даврда ўртача ҳисобда блоклар ўртасидаги товар айирбошлаш ва тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар блоклар таркибидаги оқимларга қараганда мос равишда тахминан 12 ва 20 фоизга қисқарганини кузатиш мумкин [10]. Шу билан бир вақтда геосиёсий рақиблар ўртасидаги боғланишнинг глобал савдога жиддий таъсир этмаётганлигини кўришимиз мумкин. Бунинг сабаби савдо ва инвестициялар оқими учинчи блокка кирувчи мамлакатлар томонидан қайта йўналтирилмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашув жараёнлари марказ ва перифериялар ўртасидаги муносабатлар, периферияларнинг марказга иқтисодий боғлиқлиги барқарор ташқи иқтисодий алоқаларнинг мавжудлиги нуқтаи назаридан ўрганилган тадқиқотлар муҳим ўрин тутди [7]. 2008 йилда рўй берган “Буюк рецессия” АҚШнинг жаҳон иқтисодиётидаги молиявий марказ сифатидаги мавқеининг пасайишига ва оқибатда долларнинг жаҳон иқтисодиётидаги етачи валюта сифатидаги ўрнини бошқа валюталарга бўшатиб бериши башорат қилинмоқда [1]. Аксарият мутахассислар амалдаги жаҳон валюта-молия тизимининг асосий муаммоси унинг захира таркиби ишончсиз эканлиги, АҚШ долларининг таъминланмаганлиги эмитент мамлакатга ўз миллий валютасини назоратсиз эмиссия қилиш ва хорижга чиқариш имконини беришини даъво қилишмоқда [11]. Айрим тадқиқотларда долларнинг жаҳондаги мавқеи айрим йирик иқтисодиётга эга БРИКС, ривожланаётган мамлакатлар, жумладан Хитойнинг жаҳон иқтисодиётидаги ролининг ортиб бораётганлиги билан боғлаш устувор қилмоқда [6]. Шу билан бир вақтда жаҳон иқтисодиётида дедолларлашув жараёнининг фундаментал шарт-шароитлари шаклланиши зарурлиги, кескин геосиёсий қарама-қаршиликлар, глобал иқтисодиётда фрагментациялашувнинг чуқурлашиб бораётганлиги шароитида доллар мавқеининг мустаҳкамланиши тўғрисидаги тадқиқотлар [9] ушбу муаммонинг илмий жиҳатдан чуқур тадқиқ этиш зарурлигини тақозо этади.

Тадқиқот методологияси.

Тадқиқот жараёнида тизимли ёндашув, анализ ва синтез, тарихий мантиқийлик, таҳлилга комплекс ёндашув, статистик таҳлил, қиёсий таҳлил усулларидан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Жаҳонда рўй бераётган геосиёсий кескинликлар, халқаро савдо, тўғридан-тўғри инвестициялар, трансчегаравий тўловлар ва валюта захиралари таркибининг ўзгаришлари халқаро валюталар таркибига қанчалик таъсир қилади? Илмий доираларда жаҳон иқтисодиётида доллар мавқеининг пасайиши, дедолларлашув жараёнларининг кучайиб бораётганлиги борасида баҳс-мунозаралар давом этмоқда.

Халқаро валюталар транзакцион харажатларнинг пастлиги, юқори ликвидлиги туфайли барқарорлик каби хусусиятларга эгаллиги билан ажралиб туради. Ташқи ҳисоб-китобларда фойдаланиладиган валюталар миқдори ортиб боргани сари транзакцион харажатлар қисқариб боради ва деярли барча контрагентлар ушбу валюта билан ишлай бошлайди.

Тарихийлик нуқтаи назаридан захира валюталар алмашилиб турган. Жумладан, молиявий инқироз ва Биринчи жаҳон урушидан кейин Буюк Британиянинг фунт стерлинги ўрнига АҚШ доллари халқаро валюта вазифасини бажара бошлади. Ушбу ҳолат Бреттон-Вудс конференциясида янги валюта тизимининг қабул қилиниши билан тасдиқланди. Муаллиф фикрича, жаҳонда валюталарнинг етакчилик мавқеи тахминан юз йил давом этади ва унинг ўрнига янгиси келади (1-жадвал).

1-жадвал

Жаҳон иқтисодиётида етакчи валюталар ўрнининг алмашинуви [4]

Мамлакат	Йиллар
Португалия	1450-1530 йй.
Испания	1530-1640 йй.
Нидерландия	1640-1720 йй.
Франция	1720-1815 йй.
Буюк Британия	1815-1920 йй.
АҚШ	1920 йилдан ҳозирга қадар

Узоқ йиллардан буён молиявий ва иқтисодий операцияларнинг АҚШ долларида амалга оширилишининг қатор сабаблари мавжуд. Биринчидан, доллар захира валюта ҳисобланади. Ушбу ҳолат доллар дунё мамлакатлари марказий банкларида захира маблағларни шакллантириш дастаги сифатида фойдаланиладиган валюта эканлигидан далолат беради. Бундан ташқари доллар барқарор валюта ҳисоблангани сабабли инвесторлар долларга сарфланаётган инвестициялар қийматини сақлаб қолиш воситаси ишонч билдиришади. Иккинчидан, доллар ҳисоб-китоб валютаси сифатида товарлар ва хизматлар савдосида дунёнинг барча мамлакатларида қўлланилади. Жаҳон валюта бозоридаги транзакцияларнинг деярли 90%и доллар ҳиссасига тўғри келади. Учинчидан, доллар нефть бозорининг асосий валютаси ҳисобланади. Жаҳон нефть бозоридаги кунлик савдо айланмаси миллиардлаб долларга тенг ва барча мамлакатлар иқтисодиёти нефтга катта эҳтиёж сезади. Ушбу вазият транзакцияларни долларда амалга оширилганлиги сабаб долларга жуда юқори талаб шаклланади.

2008 ва 2020 йиллардаги глобал инқирозлар, Россия-Украина муносабатлари, Хитой-АҚШ ўртасидаги савдо урушлари фонидан долларнинг жаҳон валютаси сифатидаги етакчи мавқеини пасайтириш зарурияти тўғрисидаги фикрлар дунёнинг айрим мамлакатлари, жумладан БРИКС мамлакатларида оммалаш бошлади. Аммо жаҳоннинг етакчи валютасини бошқа валюта билан алмаштириш жараёни қисқа муддатда амалга ошмайдиган жараён ҳисобланади. Бунинг учун фундаментал шарт-

шароитлар шаклланиши зарур. Таҳлиллар эса 2000-2023 йилларда долларнинг дунёда етакчи валюта сифатидаги ролининг сақланиб қолаётганлигини кўрсатмоқда. Валютанинг муҳим функцияларидан бири жамғармаларнинг харид қобилятини йўқотмасдан келажак учун сақлаб қолиш ҳисобланади. Натижада валютага жамғариш воситаси сифатидаги ишонч ундан расмий халқаро валюта захираси сифатида фойдаланиш кўрсаткичи саналади. Жумладан, 2023 йилда доллар дунё расмий валюта захираларининг 59,0 фоизини ташкил этди ва ушбу ҳолат АҚШнинг Россияга қарши санкциялари захираларни катта миқдорда қайта тақсимлашга олиб келмаганини кўрсатмоқда (2-жадвал).

2-жадвал

АҚШ долларининг халқаро расмий валюта захиралари таркибидаги улушининг ўзгариши, жамига нисбатан фоиз ҳисобида [12].

	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022	2023
АҚШ доллари	71,1	66,5	62,2	65,7	58,9	58,8	58,4	59,0
Евро	18,3	23,9	25,8	19,1	21,3	20,6	20,5	19,8
Британия фунт стерлинги	2,8	3,7	3,9	4,7	4,7	4,8	4,9	4,9
Япон иенаси	6,1	4	3,7	3,8	6	5,5	5,5	5,5
Хитой юани	0	0	0	0	2,3	2,8	2,7	2,6
Бошқалар	1,8	1,9	4,4	6,6	6,7	7,5	8,0	8,2

Бироқ, 2000-2023 йилларда расмий валюта захиралари таркибида долларнинг улуши 71,1 фоиздан 59,0%га қадар қисқариб кетди. Ушбу ҳолат сабабларидан бири хорижий захиралар бошқарувчилари ўз портфелларига бошқа валюталар, жумладан Австралия ва Канада долларларини қўшишди. Шунга қарамасдан АҚШ доллари халқаро расмий валюталар захирасида етакчи захира валютаси бўлиб қолмоқда ва мазкур барқарорликни халқаро валюталардан фойдаланиш индекси¹ янада яққол намоён этади. АҚШ долларининг халқаро валюталардан фойдаланиш индексидаги улуши охириги йигирма йилда 70% атрофида барқарор сақланиб турибди (2-расм).

¹ Индекс ҳар бир валютанинг умумий валюталар захираси (25%), валюта операциялари (25%), хорижий валютада чиқарилган қарз мажбуриятлари (25%), хорижий валюта ва халқаро банк талабномалари (12,5%) ва хорижий валюта ва халқаро банк мажбуриятларидаги (12,5%) улушларининг ўртачаси сифатида аниқланади.

2-расм. Халқаро валюталардан фойдаланиш индекси [16].

Таҳлиллар, дедолларлашув жараёнларини тезлаштиришга ижобий таъсир кўрсатувчи куйидаги омилларни ажратиш имконини беради:

- БРИКС мамлакатларида ягона валютани амалиётга жорий этишга уриниш. Фикримизча, ушбу мамлакатларда ягона валютани шакллантириш институционал муаммолар мавжудлиги сабабли амалга ошмайди. БРИКС мамлакатларида ишончли марказий банклар ва пул-кредит сиёсатининг мавжуд эмаслиги ушбу ғояни ҳаётга татбиқ этишдаги асосий муаммо ҳисобланади;
- Евронинг халқаро захира валютаси сифатидаги мавқенинг ортиши. Евро дунёда доллардан кейинги захира валютаси ҳисобланади ва унинг ҳиссасига валюта захираларнинг тахминан 20%и тўғри келади. Европа Иттифоқи АҚШ билан иқтисодиётининг кўлами бўйича рақобатлашади, кўпроқ экспортни амалга оширади, ишончли марказий банк ва ривожланган молия бозорига эга. Шу билан бир вақтда умумий ғазначилик ва ягона европа облигациялар бозорининг мавжуд эмаслиги евронинг захира валютаси сифатидаги жозибадорлигини пасайтиради;
- Хитой юанининг глобал миқёсдаги мавқеини ошириши. Юаннинг халқаро расмий захира валюталар таркибидаги улуши 2,8% атрофида сақланиб қолмоқда. Хитой юандан икки томонлама савдода фойдаланишни фаоллаштиришга ҳаракат қилмоқда. Аммо хитой ҳукумати юаннинг қисқа муддатда халқаро валютага айланиши оқибатида мамлакат пул оқими назоратини йўқотиб қўйишдан эҳтиёт бўлади ва пул оқими устидан назоратни кучатирмоқда. Ушбу ҳолат юаннинг халқаро захира валюта сифатидаги мавқеининг пасайишига сабаб бўлмоқда.
- Қарз олишнинг махсус қондаси (SDR). Бреттон-Вудс музокараларида Жон Мейнард Кейнс глобал банк томонидан бошқариладиган халқаро валютани яратишни таклиф этган. Кейнс ғояси амалга ошмаган бўлса-да, глобал захира валюта сифатида SDRдан фойдаланиш ғояси илгари

сурилмоқда. SDR қиймати қатъий валюталар ҳисобланган доллар, евро, фунт стерлинг, юан, ва иенадан ташкил топадиган валюта савати ёрдамида аниқланади. 2015-2022 йилларда SDR таркибида Хитой юанининг улуши 10,9%дан 12,3%га, АҚШ долларининг улуши 41,4%дан 43,4% қадар ошгани ҳолда бошқа валюталар улуши қисқариб бормоқда [14]. SDR тарафдорлари ушбу валюта тизим ички ва халқаро эҳтиёжларни қондириш нуқтаи назаридан миллий валютага асосланган тизимга нисбатан барқарор тизим, деб ҳисоблашади. Аммо SDR оммалашиши учун у реал валюта сингари амалда бўлиши зарур. ХВЖ ҳам SDR таклифини назорат қилиш ҳуқуқига эга бўлиши. Ташкилотда АҚШнинг вето қўйиш ҳуқуқига эга эканлигини ҳам эътибордан четда қолдирмаслик лозим.

- Криптовалютлар. Технологик жиҳатдан Биткойн каби криптовалюталар давлат томонидан қўллаб-қувватланса валюта вазифасини бажариши мумкинлиги тўғрисида фикрлар ҳам мавжуд. Бу турдаги рақамли валюталар марказлашмаган компьютер тизимлари орқали ишлаб топилади ва узатилади. Криптовалюталарни қонуний тўлов воситаси сифатида қабул қилиш инқирозли вазиятларда муқобил вариантларни қўллашни чеклайди ва криптовалюталар валотиллиги уларнинг айирбошлаш воситаси сифатидаги имкониятларини кескин пасайтириши мумкин.

Қайд этиб ўтилган омиллар таҳлили долларнинг жаҳондаги етакчи валюта сифатидаги ўрнини босадиган муқобил захира валюталарининг шаклланишидаги фундаментал муаммолар мавжудлигини яна бир тасдиқламоқда.

Шу ўринда Хитойнинг жаҳон иқтисодиёти ва халқаро савдодаги мавқеининг ортиб бориши баробарида мамлакатда дедолларлашув жараёни юаннинг халқаро мавқеини мустаҳкамлашга эмас, балки жаҳон товарлар савдоси ва инвестициялар бозоридаги рискларни юмшатишга қаратилганлигига эътибор бериш лозим.

Биринчидан, Европа ҳудудида интеграция жараёнлари ва 1999 йилда евронинг муомалага киритилиши Хитойда дедолларлашув жараёнини тезлаштирди. Хитой Европа Иттифоқининг йирик савдо ҳамкори ҳисобланади. 2023 йилда Хитой экспортида Европа Иттифоқининг улуши 14,8%ни, импорт таркибида эса 11,0%ни ташкил этди [15].

Иккинчидан, АҚШ ва Хитой ўртасидаги савдо уруши. Хитойга эълон қилинган савдо урушидан сўнг 2019 йил январ-феврал ойларида иккала мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси 2018 йилга нисбатан 20%га қисқариб кетди [5]. Хитой АҚШ товарларига ва ўз товарларини сотиш учун муқобил вариантлар топиш мақсадида бошқа мамлакатлар билан савдо муносабатларини фаоллаштиришга мажбур бўлди. Ушбу ҳолат халқаро операцияларда фойдаланиладиган валюталар таркибининг ўзгаришига олиб келди.

Учинчидан, 2020 йилда АҚШ Федерал захира тизими пандемия туфайли асосий фоиз ставкасини нолга тенглаштирди. Хитой Марказий банки эса АҚШ қарз қимматли қоғозларини сотиш орқали мамлакат валюта захиралари таркибида доллар улушини қисқартиришни бошлади.

Хулоса ва таклифлар

Тадқиқотлар натижаси қуйидаги умумлашган хулосалар қилиш имконини беради.

Биринчидан, жаҳон иқтисодиётининг глобаллашув жараёнлари COVID-19 пандемияси, Хитой-АҚШ савдо ва технологик уруши, Россиянинг Украинага бостириб кириши билан боғлиқ ҳолда жиддий ўзгаришларга дуч келмоқда. Халқаро савдо ва тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими геосиёсий йўналишлар бўйича қайта тақсимланиб, аксарият мамлакатлар халқаро транзакциялари ва захираларида долларга боғлиқликни юмшатишга ҳаракат қилишмоқда.

Иккинчидан, дунёдаги геосиёсий вазиятдан келиб чиққан ҳолда дунё мамлакатлари АҚШ атрофида бирлашган, Хитойга мойил ва уларга қўшилмаган мамлакатлар гуруҳи ажралди. Жаҳон иқтисодиётининг геоиқтисодий жиҳатдан фрагментациялашуви глобал ҳамкорлик қоидаларидан кенг миқёсда чекиниш ва иқтисодий интеграциядан олинаётган афзалликларнинг сезиларли даражада йўқотилшига олиб келади.

Учинчидан, жаҳон иқтисодиётида БРИКС мамлакатларида ягона валютани амалиётга жорий этишга уриниш, евронинг халқаро захира валютаси сифатидаги мавқенинг ортиши, юаннинг глобал миқёсдаги мавқеини ошиб бориши, ХВЖ қарз олишнинг махсус қоидасининг халқаро тўловларни амалга оширишнинг муқобил варианти сифатида илгари сурилиши ва криптовалюталарнинг оммалашуви каби дедолларлашув жараёнларини тезлаштириши мумкин бўлган омилларни ажратиш мумкин.

Тўртинчидан, Хитойнинг жаҳон иқтисодиёти ва халқаро савдодаги мавқенининг ортиб бориши баробарида мамлакатда дедолларлашув жараёни юаннинг халқаро мавқеини мустаҳкамлашга эмас, балки жаҳон товарлар савдоси ва инвестициялар бозоридаги рискларни юмшатишга қаратилганлигига эътибор бериш лозим.

Бешинчидан, жаҳондаги геосиёсий вазиятнинг кескинлашуви геоиқтисодий фрагментациянинг ривожланишига хавф туғдирмоқда.

Олтинчидан, АҚШ доллари халқаро валюта-молия тизимининг етакчи валютаси сифатида сақланиб қолмоқда. Долларнинг устунлиги, халқаро валюта бозоридаги ҳукмронлиги 2022 йилда долларга жаҳон валюта бозорининг 88%, халқаро банк тизимининг охириги 20 йилликда банк тизими талаблари ва мажбуриятларидаги улуши 60%, қимматли қарз қоғозларини чиқариш ва савдо ҳисоб-фактураларини қўйишда бош рол ўйнайди. Жаҳон расмий валюта захираларидаги долл. улуши 59.2%ни ташкил этди. Халқаро резерв аlyота бўлиши учун валюталар хавфсиз, ликвид ва даромадли бўлиши керак. АҚШ ғазначилик облигациялари биринчи икки меъзон бўйича етакчи ҳисобланади. Қатъий курсга эга бўлган валюта бўлиш учун ХВФ таърифига кўра халқаро валюта бозорида фаол сотилиш и керак.

Еттинчидан, Халқаро ҳисоб-китоблар банки раҳбарияти фикрига кўра АҚШ долларининг халқаро валюта-молия тизимидаги устун даражада Америка молия бозорига киришнинг осонлиги ва чуқурлиги билан белгиланади. АҚШ ғазначилик облигациялари глобал хавфсиз актив учун

хос хусусиятларга эга. Чунки, Америка ғазначилик мажбуриятлари жаҳонда ликвид активга эга қайд этилган даромад ҳисобланади.

Саккизинчидан, халқаро доллар бозори чуқурлиги куйидаги омиллар билан белгиланади: АҚШ долларининг эмиссия ҳажми, унинг эркин конвертациялашуви, турли хил инвесторлар базаси, ёрдамчи институтларнинг кенг экотизими, ҳамда АҚШ ҳукуматининг, жумладан, Федерал Резерв тизимининг молия бозорлари амал қилишининг тўхтовсизлигини таъминлаш қобилияти билан белгиланади.

Юқорида амалга оширилган таҳлилларга асосланиб айтиш мумкинки, узоқ истиқболда доллар ҳукмрон бўлган халқаро валюта-молия тизимидан бир неча валюта ҳукмрон бўлган тизимга ўтиш мумкин. Ушбу ўтиш даври узоқ вақтни талаб этади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Арриги, Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени / Дж. Арриги. – М.: ИД «Территория будущего», 2006.
2. Антропов, В. В. Трансформация мировой валютно-финансовой системы в условиях турбулентности мировой политики и экономики / В. В. Антропов // Экономика. налоги. право. – 2021. – Т. 14, № 5
3. Глазьев С.Ю. Проблемы и перспективы российского финансового рынка в условиях структурных изменений мировой экономики // Финансы: теория и практика. 2020. Т. 24 (3). С. 6–29. <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2020-24-3-6-29>.
4. Кириллов Д.А., Герасимова Е.Б. Использование юаня как альтернативной валюты в международных расчетах. //Экономические науки, 2023, №12. С. 412.
5. Николаевский Н.Н. Дедолларизация экономики Китая: современные тенденции и перспективы // Современная Азия: политика, экономика, общество. 2024. № 1. С. 65—73. DOI: 10.48647/ISSA.2024.83.55.007.
6. Соммерс, Дж. Корни кризиса и дальнейшая перспектива / Дж. Соммерс // Закат империи США: Кризисы и конфликты / предисл. Бориса Кагарлицкого; И. Валлерстайн., С. Амин, С. Джордж [и др.]; Институт глобализации и социальных движений. – М.: МАКС Пресс, 2013. – 248 с.
7. Amin S. The Surplus in Monopoly Capitalism and the Imperialist Rent // Monthly Review, 2012. Vol. 64. Issue 3. URL: <https://monthlyreview.org/2012/07/01/thesurplus-in-monopolycapitalism-and-the-imperialist-rent/>
8. Aftab M., Phylaktis K. Economic Integration and Exchange Market Pressure in a Policy Uncertain World // Journal of International Money and Finance. 2022. Vol. 128. 102701. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102701>
9. Arslanalp et al “Gold as International Reserves: A Barbarous Relic No More?”, IMF Working Paper No. 2023/014 ([link](#)) analyze a panel of 144 economies over the period 1980-2021.

10. Gita Gopinath Geopolitics and its Impact on Global Trade and the Dollar.
<https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/05/07/sp-geopolitics-impact-global-trade-and-dollar-gita-gopinath>.
11. Schwartz H.M. American Hegemony: Intellectual Property Rights, Dollar Centrality, and Infrastructural Power // Review of International Political Economy, 2019, vol. 26, issue 3, pp. 490–519.
<https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1597754>
12. International Monetary Fund's Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) database.
13. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/05/07/sp-geopolitics-impact-global-trade-and-dollar-gita-gopinath>
14. <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2023/special-drawing-rights-sdr>
15. <http://guangzhou.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/5624373/index.html>
16. The International Role of the U.S. Dollar // Federal reserve
<https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-20211006.html>